

Научная статья
УДК 811.111'221
DOI: 10.5281/zenodo.18094132

КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДУСНОЙ КАТЕГОРИИ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ

© 2025 *Д. В. Козловский*

*Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»
ORCID: 0000-0002-1413-8882*

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается применение модели BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) для автоматической контекстуальной классификации модусных показателей категории эвиденциальности в медиадискурсе. Исследование направлено на выявление специфики актуализации базовой (эвиденциальность, авторизация, восприятие, персональность, темпоральность) и добавочной (аппроксимация, модальность, отрицание, оценочность, персуазивность, эмотивность, экспрессивность) эвиденциальной семантики. Материалом исследования послужила аннотированная выборка эвиденциальных высказываний (ЭВ) из British National Corpus (BNC). Полученные результаты демонстрируют высокую точность распознавания полимодальных смыслов, а также способность BiLSTM-модели выявлять скрытые синергетические модели категориального сцепления. Проведенный анализ выявил типовые ошибки автоматической классификации и обозначил направления дальнейшей оптимизации модели для работы с текстами различной жанровой принадлежности. В работе подчеркивается значимость представленной модели как интерпретационного инструмента в задачах лингвистической экспертизы и анализа медиадискурса.

Ключевые слова: эвиденциальность, модусные категории, BiLSTM-модель, нейросетевые методы, медиадискурс, полимодальная семантика, автоматическая классификация, лингвистическая экспертиза.

Для цитирования: Козловский Д. В. Контекстуальная классификация показателей модусной категории эвиденциальности в англоязычном медиадискурсе / Д. В. Козловский // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 40–51. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18094132>

Введение. Современная лингвистика характеризуется возрастающим вниманием к анализу смыслов, формируемых в дискурсивном пространстве, не только на уровне анализа отдельных лексических единиц, но и с учетом взаимодействия различных модусных категорий. Одной из наиболее актуальных в этом контексте представляется категория эвиденциальности, трактуемая как выражение источника, способа или степени достоверности передаваемой информации [2; 11]. Изучение эвиденциальности становится особенно значимым в контексте процессов медиатизации языка и увеличения доли имплицитной и персуазивной информации в сфере публичной коммуникации.

Эвиденциальность актуализируется в языке посредством различных лингвистических маркеров, к числу которых относятся вводные конструкции, глаголы, наречия, прилагательные, существительные, а также устойчивые словосочетания. Указанные средства объединяются в десять семантических групп эвиденциальных операторов: выражения мнения, косвенного указания, мыслительной деятельности, прогнозирования, сомнения, уверенности в знании, усиления значимости высказывания,

умственного восприятия, чувственного восприятия и явного указания. Подобное многообразие операторов открывает широкие возможности для передачи информации об источнике, способе получения и степени достоверности сведений в контексте дискурса.

Характерной особенностью эвиденциальности (*Ev*) является ее способность взаимодействовать с другими модусными категориями: авторизацией (*A*), аппроксимацией (*Aprx*), восприятием (*Ap*), модальностью (*M*), отрицанием (*D*), оценочностью (*Evl*), персональностью (*Ps*), персуазивностью (*P*), экспрессивностью (*Ex*), эмотивностью (*Emt*) и темпоральностью (*T*) [5]. Взаимосвязь указанных категорий особенно отчетливо прослеживается в медиадискурсе, где автор зачастую стремится представить информацию как объективную, намеренно дистанцируясь от ее источника либо размывая границы собственной авторской позиции [3]. В пространстве массовой коммуникации эвиденциальная семантика реализуется в двух формах: эксплицитной — при помощи языковых средств, и имплицитной — через контекст, интонацию или синтаксическую организацию высказывания.

Проблема выявления и описания эвиденциальности активно разрабатывалась в работах А.Ю. Айхенвальд, Н.А. Козинцевой и В.А. Плунгяна [4; 9; 12]. Особое внимание уделялось классификации видов эвиденциальности, типам эвиденциальных маркеров, их лексико-грамматической репрезентации, функциональной нагрузке и прагматической обусловленности. Однако большинство исследований опиралось на традиционные дескриптивные методы и вручную отобранные примеры, что при ограниченном объеме эмпирического материала не позволяло учитывать сложную контекстуальную динамику реализации эвиденциальных смыслов в дискурсивном пространстве.

Современные исследования предлагают интегративные методики анализа эвиденциальности, сочетающие морфологический, семантический, прагматический и дискурсивный анализ [13; 17]. Особое внимание уделяется методам, использующим технологии машинного обучения и нейросетевые архитектуры для автоматической обработки и анализа медиатекстов с целью выявления эвиденциальной семантики [19]. Нейросетевые методы активно применяются в задачах оценки и калибровки степени неопределенности транслируемых сведений, а также при обработке неоднозначных или неполных данных [16; 18]. Данные методы интегрируются в различные архитектуры, включая сверточные (*CNN*), рекуррентные (*RNN*, *GRU*), графовые (*GNN*), а также другие специализированные модели для задач регрессии, классификации, кластеризации и временной локализации описываемых событий [15]. Нейросетевые технологии позволяют работать с большими корпусами данных, выявлять скрытые закономерности и фиксировать сложные контекстуальные зависимости взаимодействия модусных категорий, недоступные при использовании исключительно традиционных подходов к анализу дискурса [8; 10; 14]. При этом задачи автоматической контекстуальной классификации модусных показателей и их сочетаний в пределах одного эвиденциального высказывания до настоящего времени остаются недостаточно изученными.

Среди архитектур, способных эффективно решать задачи подобного типа, особое место занимает модель *BiLSTM* (*Bidirectional Long Short-Term Memory*). Двухнаправленная структура данной модели обеспечивает учет контекста как в прямом, так и в обратном направлении, что критически важно для анализа эвиденциальных показателей, семантика которых часто зависит как от предшествующих, так и от последующих элементов высказывания. В отличие от классических рекуррентных сетей, *BiLSTM* сохраняет способность обрабатывать длинные зависимости

без существенной потери информации, что позволяет более точно интерпретировать многослойные модусные структуры и их синергетические сочетания [6]. Это делает модель перспективным инструментом для автоматической контекстуальной классификации эвиденциальности, включая как базовую, так и добавочную эвиденциальную семантику.

Цель настоящего исследования — обоснование эффективности применения модели *BiLSTM* для автоматической контекстуальной классификации показателей эвиденциальности в медиадискурсе с учетом их взаимодействия с маркерами других модусных категорий.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- 1) выделение модусных категорий, вступающих в синергетическое сцепление с эвиденциальностью, и разработка критериев их классификации;
- 2) формирование репрезентативного корпуса аннотированных эвиденциальных высказываний из медиадискурса (на материале *British National Corpus* [20]);
- 3) разработка архитектуры модели *BiLSTM*, адаптированной для анализа медиадискурса;
- 4) проведение обучения и тестирования модели на аннотированных эвиденциальных высказываниях;
- 5) анализ результатов классификации, выявление характерных ошибок и ограничений модели.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужила репрезентативная выборка из *British National Corpus (BNC)* общим объемом 15 миллионов слов. Из общего массива вручную отбирались 1000 высказываний, характеризующихся эвиденциальной семантикой (ЭВ), представленной как в эксплицитной (например: *I saw / я видел, they claim / они утверждают, evidently / очевидно*), так и в имплицитной (например: *it might / возможно, it seems / кажется, one could assume / можно предположить*). Немаловажно, что в рамках настоящего исследования под эвиденциальным высказыванием (ЭВ) понимается дискурсивная единица, в структуре которой обнаруживается модусная (профаза) и диктумная (эпифаза) части. Профаза ЭВ содержит эвиденциальный показатель (оператор), выражающий квалификацию источника информации автором / субъектом коммуникации, а эпифаза уточняет, изменяет или результирует транслируемые сведения. Репрезентативность корпуса обеспечивалась за счет обращения к различным типам (новостной, рекламный, политический) и жанрам (новостные тексты, аналитические статьи, интервью, репортажи и рецензии) медиадискурса, что позволило охватить многообразие форм и способов выражения эвиденциальности в медиатекстах различной направленности.

Каждое ЭВ подвергалось аннотированию по ряду параметров.

1. Наличие эвиденциального оператора — лексической единицы, маркирующей источник, способ получения или степень достоверности транслируемых сведений [1].

2. Тип эвиденциальной семантики — базовая (*Evs: evidentiality — Ev, authorization — A, perception — Ap, personality — Ps, temporality — T*) или добавочная (*approximation — Aprx, modality — M, negation — D, evaluativity — Evl, persuasiveness — P, emotivity — Emt, expressiveness — Ex*) [5].

3. Контекстные границы — фрагмент текста, включающий по пять слов слева и справа от аннотируемого оператора / маркера, что обеспечивало возможность моделирования двусторонних контекстуальных связей.

4. Модусная категория — вручную присвоенная метка одной из двенадцати обозначенных выше категорий.

Для автоматической классификации показателей категории эвиденциальности использовалась двунаправленная рекуррентная нейросетевая модель *BiLSTM* (*Bidirectional Long Short-Term Memory*), дополненная механизмом *attention*. Выбор данной архитектуры был обусловлен ее способностью учитывать контекст как предшествующих, так и последующих элементов ЭВ, а также выделять наиболее информативные сегменты внутри предложения.

Обучение модели осуществлялось на 80% корпуса, в то время как оставшиеся 20% данных использовались для валидации качества классификации. В качестве входных векторных представлений применялись предобученные эмбединги *GloVe* размерностью 100. Архитектура включала два *LSTM*-слоя с размером скрытого состояния 256, механизм *attention* типа *dot-product*, оптимизацию с использованием алгоритма *Adam* (скорость обучения — 0.001) и обучение на протяжении 15 эпох. Качество работы модели оценивалось по метрике *Macro F1-score*.

Применение *BiLSTM* с *attention* в ходе проведения исследования обусловлено ее высокой эффективностью при работе с полимодальной эвиденциальной семантикой, включая случаи пересечения семантики различных модусных категорий и выявление имплицитных эвиденциальных смыслов. Подобный подход позволил выявлять латентные синергетические связи между базовой и добавочной эвиденциальной семантикой, а также проводить их контекстуальную классификацию с высокой степенью точности.

Основная часть. В силу того, что различные модусные категории, в том числе категория эвиденциальности, не имеют строго фиксированного набора языковых показателей и зачастую реализуются посредством контекстуально обусловленных лексико-грамматических конструкций, автоматическая классификация модусных маркеров является одной из ключевых и наиболее сложных задач, решаемых в ходе данного исследования. Дополнительную сложность вносит то, что эвиденциальные операторы часто взаимодействуют с показателями других категорий, формируя синергетические модели сцепления, в рамках которых эвиденциальность сочетается с оценочными, персуазивными, модальными, экспрессивными, эмотивными и другими модусными смыслами.

Целью настоящего этапа исследования являлось создание инструмента, способного: (1) распознавать эвиденциальные операторы в ЭВ; (2) определять добавочную эвиденциальную семантику; (3) фиксировать синергетическое сцепление модусных смыслов в пределах одного ЭВ; (4) учитывать двунаправленный контекст и семантические зависимости при автоматической обработке ЭВ.

В качестве инструмента исследования была выбрана *BiLSTM*-модель, адаптированная для последовательной обработки ЭВ и контекстной интерпретации лексем. Решение задачи автоматической контекстуальной классификации показателей эвиденциальности потребовало поэтапного подхода, совмещающего лингвистическую аннотацию и обучение нейросетевой модели.

На первом этапе из корпуса *British National Corpus (BNC)* отобраны 1000 ЭВ, содержащих эвиденциальные операторы. При этом выделялись и фиксировались и показатели других модусных категорий, с которыми эвиденциальность вступает в синергетическое взаимодействие. Важно подчеркнуть, что в классификации учитывалась как базовая, так и добавочная эвиденциальная семантика (см. «Материалы

и методы»), что позволило отразить взаимодействие эвиденциальности с другими модусными категориями.

Таким образом, аннотация каждого отдельно взятого ЭВ включала: (1) определение эвиденциального оператора; (2) отнесение эвиденциальной семантики к базовой или добавочной; (3) обозначение синтаксической позиции эвиденциальных операторов; (4) фиксацию сопутствующих модусных смыслов; (5) выделение контекста (± 5 слов от маркера). Данный алгоритм анализа обеспечил возможность моделирования двунаправленных контекстных связей для архитектуры используемой *BiLSTM*-модели.

На втором этапе полученные данные подавались в модель *BiLSTM* с механизмом внимания типа *dot-product*, архитектура которой учитывала контекст как слева, так и справа от оператора и выделяла наиболее значимые для классификации лексемы в анализируемом ЭВ. Для представления модусных показателей использовались предобученные эмбединги *GloVe* размерностью 100, что обеспечило фиксацию семантических зависимостей между различными лексемами.

На заключительном этапе представленная *BiLSTM*-модель обучалась на 80% корпуса *BNC* и тестировалась на 20% эмпирических данных. Качество классификации оценивалось с помощью метрик *Accuracy*, *Precision*, *Recall* и *Macro F1-score*. Дополнительно проводился комбинаторный анализ для выявления устойчивых синергетических моделей сцепления модусных категорий.

Анализ результатов исследования.

1. Количественный анализ. В ходе тестирования *BiLSTM*-модели с механизмом внимания были получены значения *Macro F1-score* для каждой модусной категории. Итоговые показатели, упорядоченные по убыванию, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Значения *Macro F1-score* по модусным категориям

Тип семантики	Категория	F1-score	Пример из BNC	Перевод
Базовая	A (авторизация)	0.93	(1) According to the minister, the reforms are necessary.	(1) По словам министра, реформы необходимы.
Базовая	Ap (восприятие)	0.92	(2) I saw him leaving the building.	(2) Я видел, как он выходил из здания.
Базовая	Ps (персональность)	0.91	(3) In my opinion, the plan is unrealistic.	(3) На мой взгляд, план нереалистичен.
Базовая	T (темпоральность)	0.90	(4) Yesterday, the committee approved the proposal.	(4) Вчера комитет одобрил предложение.
Добавочная	M (модальность)	0.88	(5) This may cause significant delays.	(5) Это может вызвать значительные задержки.
Добавочная	P (персуазивность)	0.87	(6) You should support this initiative.	(6) Вам следует поддержать эту инициативу.
Добавочная	Evl (оценочность)	0.86	(7) Everyone noted that it is a remarkable achievement.	(7) Все отметили, что это выдающееся достижение.
Добавочная	Ex (экспрессивность)	0.85	(8) It is noteworthy that the streets were eerily quiet.	(8) Следует отметить, что улицы были зловеще тихими.
Добавочная	Emt (эмотивность)	0.84	(9) I'm so happy you're here!	(9) Я так рад, что ты здесь!
Добавочная	Aprx (аппроксимация)	0.83	(10) The witness reported that it was about five miles from here.	(10) Свидетель сообщил, что это было примерно в пяти милях отсюда.
Добавочная	D (отрицание)	0.82	(11) It was impossible for the meeting to take place.	(11) Проведение встречи было невозможно.

Распределение показателей, представленных в Таблице 1, демонстрирует различие между базовой и добавочной эвиденциальной семантикой. Категории, составляющие базовую семантику *Evs* (*A*, *Ap*, *Ps*, *T*), показали более высокие значения *F1-score* (0.90–0.93), что объясняется их обязательным участием в реализации эвиденциальных смыслов, а также наличием устойчивых лексико-грамматических маркеров. В свою очередь, модусные категории, актуализирующие добавочную эвиденциальную семантику (*Aprx*, *M*, *D*, *Evl*, *P*, *Ex*, *Eml*), продемонстрировали более низкие результаты (0.82–0.88), что связано с их высокой контекстуальной вариативностью и зависимостью от коммуникативной ситуации. Полученные данные также подтверждают валидность предложенной Д.В. Козловским модели взаимодействия модусных категорий [см. 5], описывающей обязательное и возможное взаимопроникновение и взаимодополнение модусных смыслов. Базовая семантика выступает ядром эвиденциальности, фиксируется моделью с высокой точностью, тогда как добавочная требует большего объема данных и дополнительной настройки параметров для повышения качества классификации.

2. Качественный анализ. Наряду с количественной оценкой эффективности модели по метрике *Macro F1-score* (см. Таблицу 1), был проведен качественный анализ представленной классификации, включающий проверку структуры ЭВ (наличие профазы и эпифазы), а также корректности отнесения примеров к соответствующим модусным категориям.

2.1. Успешная классификация.

В ходе проведения анализа было установлено, что *BiLSTM*-модель с высокой степенью точности (98,1 %) распознает базовую эвиденциальную семантику (*Evs*). Подобный результат объясняется тем, что модусные категории *A*, *Ap*, *Ps* и *T* характеризуются устойчивыми, формально выраженными лексико-грамматическими маркерами и однозначной структурой профазы и эпифазы. Ограниченный набор структурных вариаций такого рода показателей способствует их уверенной идентификации в контексте медиадискурса. Ниже приведены примеры успешной классификации ЭВ, иллюстрирующие распознавание семантики авторизации (*A*) и восприятия (*Ap*).

• *A* (авторизация).

(12) *She stated that the committee had already reached a decision* [20] / Она заявила, что комитет уже принял решение.

В профазе ЭВ (1) *she stated* / она заявила содержится указание на источник информации, в данном случае — на авторитетное лицо, что придает сообщению дополнительную достоверность. Эпифаза *the committee had already reached a decision* / комитет уже принял решение представляет фактическое содержание сообщения, транслируемое посредством субъекта коммуникации. Таким образом, наличие указания на субъект коммуникации, а также эвиденциального оператора явного указания *state* / заявить позволило модели выявить в ЭВ (12) семантику авторизации (*A*).

• *Ap* (восприятие).

(13) *I noticed the lights were still on in the office* [20] / Я заметил, что в офисе все еще горел свет.

Профаза ЭВ (2) *I noticed* / я заметил отражает наблюдения говорящего. Эпифаза *the lights were still on in the office* / в офисе все еще горел свет передает содержание сообщения, зафиксированное в момент зрительного восприятия событий. Такая структура профазы и эпифазы обусловила выявление в ЭВ (2) семантики восприятия (*Ap*) в дополнение к его базовой эвиденциальной семантике.

• **Ps (персональность).**

(14) *From my perspective, this approach lacks sufficient flexibility* [20] / *С моей точки зрения, этот подход лишен достаточной гибкости.*

Профаза ЭВ (3) *from my perspective / с моей точки зрения* содержит явное указание на личную позицию автора, что отражает семантику модусной категории персональности. Эпифаза *this approach lacks sufficient flexibility / этот подход лишен достаточной гибкости* передает фактическую информацию, дополненную субъективной оценкой говорящего. Таким образом, использование эвиденциального оператора выражения мнения *from my perspective / с моей точки зрения* позволило *BiLSTM*-модели выявить в ЭВ (14) добавочную семантику персональности (*Ps*).

• **T (темпоральность).**

(15) *Last week, the board approved the merger agreement* [20] / *На прошлой неделе совет директоров одобрил соглашение о слиянии.*

Профаза ЭВ (15) *last week / на прошлой неделе* выступает в качестве маркера, фиксирующего временные рамки описываемого события и тем самым актуализирующего семантику темпоральности. Эпифаза *the board approved the merger agreement / совет директоров одобрил соглашение о слиянии* представляет основное содержание ЭВ. Четкая временная привязка в профазе позволила выявить в ЭВ (15) семантику темпоральности (*T*).

2.2. Сложности классификации.

Несмотря на высокую общую эффективность *BiLSTM*-модели при выявлении эвиденциальной семантики (средний показатель точности при распознавании добавочных модусных смыслов составляет около 92,7 %), качество классификации снижается в случае категорий *Aprx, M, D, Evt, P, Ex* и *Emt*. В отличие от модусных категорий, составляющих базовую эвиденциальную семантику и обладающих устойчивыми и относительно однозначными маркерами, категории добавочной эвиденциальной семантики отличаются большей семантической и функциональной вариативностью. Это приводит к пересечению формальных средств их выражения и, как следствие, затрудняет однозначную интерпретацию ЭВ, анализируемых моделью.

Согласно результатам проведенного анализа, наибольшие трудности возникают в случае, когда модусные категории имеют общие лексико-грамматические показатели, что затрудняет однозначное определение доминирующего модусного смысла. Как отмечают современные исследователи [см. 7], границы между отдельными модусными категориями носят подвижный характер и во многом зависят от контекстуальных признаков. Игнорирование данных признаков приводит к тому, что модель нередко «смешивает» модальность, оценочность, эмотивность, экспрессивность и другие категории, обладающие схожими лексико-грамматическими показателями, а также в случаях, когда наблюдается пограничная (интерференционная) семантика.

Процедура валидации и исправления ошибок. Для всех анализируемых ЭВ фиксировались исходные предсказания модели и проводилась их экспертная проверка. Случаи с пересечением модусных смыслов или низкой уверенностью классификации дополнительно анализировались с привлечением ручной разметки, после чего в модель вносились исправления. Исправленные ЭВ включались в обновленную версию эталонного корпуса («золотой стандарт»), используемую для последующего анализа и систематизации ошибок. Ниже приведены примеры из корпуса *BNC*, иллюстрирующие наиболее характерные случаи таких исправлений.

• **Emt (эмотивность) ↔ Ex (экспрессивность).**

(16) *She cried out in sheer joy when she saw the results* [20] / Она вскрикнула от радости, когда увидела результаты.

Эпифаза ЭВ (16) *cried out in sheer joy* / вскрикнула от радости включает эмотивный маркер *joy* / радость, усиливаемый экспрессивным показателем *cry out* / вскрикнуть, который придает высказыванию образность и интенсивность. Профаза *when she saw the results* / когда увидела результаты содержит эвиденциальный оператор чувственного восприятия *see* / видеть представляет ситуацию, вызвавшую эмоциональную реакцию субъекта коммуникации. Изначально модель выявила в ЭВ (16) семантику **Ex**; после экспертной проверки метка была исправлена на **Emt**, поскольку эмотивный компонент является доминирующим, в то время как экспрессивный глагольный маркер лишь усиливает эмоциональную окраску высказывания.

• **M (модальность) ↔ Evl (оценочность).**

(17) *It must be a correct solution to the problem* [20] / Это, должно быть, правильное решение проблемы.

Профаза ЭВ (17) *It must be* / это должно быть указывает на высокую степень уверенности говорящего в правильности предлагаемого решения, тогда как эпифаза *the correct solution to the problem* / правильное решение проблемы содержит нейтральную характеристику, которую модель ошибочно восприняла как оценочную. После экспертной проверки метка была скорректирована на **M**, поскольку преобладающей в анализируемом ЭВ является модальная семантика.

• **Aprx (аппроксимация) ↔ M (модальность).**

(18) *It will be almost impossible to finish on time* [20] / Закончить вовремя будет практически невозможно.

Профаза ЭВ (18) *It will be almost impossible* / будет практически невозможно включает аппроксиматор *almost* / практически, смягчающий категоричность утверждения говорящего, выраженную посредством эвиденциального оператора уверенности в знании *impossible* / невозможно. Эпифаза *to finish on time* / закончить вовремя описывает действие. Модель выявила в высказывании модальную семантику (**M**); после экспертной проверки метка была скорректирована на **Aprx**, поскольку ЭВ (18) передает приблизительный характер утверждения говорящего.

• **P (персуазивность) ↔ Evl (оценочность).**

(19) *I urge you to follow these instructions* [20] / Я настоятельно рекомендую вам следовать данным инструкциям.

Профаза ЭВ (19) *I urge you* / я настоятельно рекомендую вам содержит персуазивный маркер *urge* / настоятельно рекомендовать, отражающий стремление говорящего побудить адресата к определенному действию. Эпифаза *to follow these instructions* / следовать этим инструкциям содержит нейтральное по тональности указание, которое модель ошибочно восприняла как оценочное. После экспертной проверки метка была скорректирована на **P**, поскольку ЭВ (19) выражает персуазивное воздействие, а не оценку.

• **D (отрицание) ↔ Emt (эмотивность).**

(20) *I can't believe how wonderful this day has been* [20] / Не могу поверить, каким чудесным был этот день.

Профаза ЭВ (20) *I can't believe* / не могу поверить содержит эвиденциальный оператор отрицания *can't*, выражающий невозможность принять факт как реальный. Эпифаза *how wonderful this day has been* / каким чудесным был этот день описывает событие с использованием лексемы *wonderful* / чудесный, которая в данном контексте

может восприниматься как маркер, передающий эмоции говорящего. В связи с этим изначально модель ошибочно классифицировала данное ЭВ как *Emt*; после экспертной проверки метка была **исправлена на D**.

Заключение. Исследование продемонстрировало высокую эффективность применения архитектуры *BiLSTM* для автоматической контекстуальной классификации операторов категории эвиденциальности в медиадискурсе. В ходе работы были определены модусные категории, вступающие во взаимодействие с эвиденциальностью, сформулированы критерии их классификации, что обеспечило надежную теоретическую основу для дальнейшей автоматизированной обработки эмпирических данных.

Аннотированная выборка эвиденциальных высказываний (ЭВ) из *British National Corpus* позволила отразить типологическое, жанровое и тематическое разнообразие медиадискурса, зафиксировать как эксплицитные, так и имплицитные способы выражения эвиденциальности, а также предоставить качественные контекстуальные данные для обучения модели. Для обработки примеров применялась адаптированная архитектура *BiLSTM* с интегрированным механизмом внимания, что позволило учитывать двунаправленный контекст и выделять наиболее информативные элементы профазы и эпифазы ЭВ.

Обучение и тестирование модели подтвердило ее высокую результативность в распознавании базовой эвиденциальной семантики, в то время как более низкие показатели при классификации добавочной эвиденциальной семантики обозначили направления, требующие дальнейшей доработки. Проведенный анализ ошибок модели показал, что наибольшие трудности возникают из-за пересечения модусных смыслов и семантической близости лексико-грамматических маркеров различных категорий. Экспертная валидация и корректировка эталонной разметки способствовали систематизации типовых ошибок и выявлению путей повышения качества классификации. Полученные результаты исследования подтверждают, что архитектура *BiLSTM* с механизмом внимания является действенным инструментом выявления сложных модусных взаимодействий и может применяться в задачах автоматической обработки медиадискурса.

Перспективы дальнейших исследований включают: (1) расширение исследовательского корпуса за счет многоязычных и мультимодальных данных; (2) внедрение в архитектуру *BiLSTM*-модели современных трансформерных решений для более глубокого контекстного анализа; (3) разработку гибридных методик, сочетающих статистические, нейросетевые и лингвистические подходы к анализу медиадискурса. Отдельное направление работы связано с адаптацией предложенной модели для автоматической оценки достоверности информации и выявления манипулятивных стратегий, что позволит значительно расширить прикладной потенциал технологии в сфере лингвистической экспертизы и медиамониторинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: от психолингвистики к лингвосинергетике (Principles of discourse formation: From psycholinguistics to linguosynergetics) / В.Г. Борботько. — М.: Книжный дом «Либроком», 2011. — 288 с.
2. Иванова С.В. Эвиденциальность и эпистемическая модальность: сопряжение на уровне семантики слова / С.В. Иванова, Г.Ш. Хакимова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 802–824. — <http://doi.org/10.21638/spbu09.2024.403>.
3. Кобрин О.А. Модусная составляющая лингво-коммуникативной категории / О.А. Кобрин // Актуальные проблемы филологии и лингводидактики: Сборник материалов Второй всероссийской конференции с международным участием, Нижний Новгород, 21–22 мая 2021 года. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2021. — С. 50–56.

4. Козинцева Н.А. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) / Н.А. Козинцева // Вопросы языкознания. — 1994. — № 3. — С. 92–104.
5. Козловский Д.В. Реализация категории эвиденциальность в дискурсивном пространстве массмедиа: лингвосинергетический аспект / Д.В. Козловский. — Саратов: Общество с ограниченной ответственностью «Амирит», 2023. — 184 с.
6. Кузнецов Р.С. Прогнозирование биржевых котировок Amazon Inc. С использованием BiLSTM-Attention нейронной сети / Р.С. Кузнецов // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2023. — № 10-2(104). — С. 19–23. — <http://doi.org/10.24412/2411-0450-2023-10-2-19-23>.
7. Нагорный И.А. Контекст как способ экспликации квалификативных модусных категорий / И.А. Нагорный, Е.И. Ивницкий // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. — 2020. — №3. — С. 15–23. — <http://doi.org/10.18384/2310-7278-2020-3-15-23>
8. Петрова И.М. Современные цифровые технологии в лингвистических исследованиях: Учебное пособие для обучающихся по направлению «Лингвистика» / И. М. Петрова, А.М. Иванова, В.В. Никитина; Московский городской педагогический университет, Институт иностранных языков. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Языки Народов Мира», 2022. — 259 с.
9. Плунгян В.А. Что такое грамматические категории? // ПостНаукаTV, 2012 [Электронный ресурс] / В.А. Плунгян. — Режим доступа: <http://www.youtube.com/watch?v=HGsvYt8UpYc> (дата обращения: 26.12.2024).
10. Тивьяева И.В. Моделирование когнитивных процессов на основе корпусных данных / И.В. Тивьяева // Когнитивные исследования языка. — 2024. — № 1-1 (57). — С. 298–301.
11. Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя / сост. О.Г. Ревзина. М.: Наука, 1972. — С. 95–113.
12. Aikhenvald A.Y. The grammaticalization of evidentiality / A.Y. Aikhenvald // The Oxford handbook of grammaticalization. — Oxford: Oxford University Press, 2021. — Pp. 605–606.
13. Bergqvist H. The role of pragmatics in the definition of evidentiality / H. Bergqvist, K. Grzech. — 2023. — No 76 (1). — Pp. 1–30. — <http://doi.org/10.1515/stuf-2023-2004>.
14. Burnashev R.F. The role of neural networks in linguistic research / R.F. Burnashev, A.S. Alamova // Science & Education. — 2023. — Vol. 4, No. 3. — Pp. 558–569.
15. Feng Z. Deep evidential learning in diffusion convolutional recurrent neural network / Z. Feng, K. Qi, B. Shi, H. Mei, Q. Zheng, H. Wei // Electronic Research Archive, 2023. — Vol. 31, Issue 4. — Pp. 2252–2264.
16. Hu Y. Uncertainty-Aware Reliable Text Classification / U. Hu., L. Khan // KDD '21: Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. — 2021. — Pp. 1–9. — <http://doi.org/10.48550/arXiv.2107.07114>.
17. Mushin I. Making knowledge visible in discourse: Implications for the study of linguistic evidentiality Discourse Studies / I. Mushin. // Special Issue on Epistemic Discourse Analysis– 2013. — Vol. 15, No. 5. — Pp. 627–645.
18. Soleimany A.P. Evidential Deep Learning for Guided Molecular Property Prediction and Discovery / A.P. Soleimany, A. Amini, S. Goldman, D. Rus, S.N. Bhatia, C.W. Coley. — ACS Cent. Sci. — 2021. No 7 (8). — Pp. 1356–1367. — <http://doi.org/10.1021/acscentsci.1c00546>.
19. Suleimanova O.A. The Learning and Educational Potential of Digital Tools in Humanities and Social Science / O.A. Suleimanova, I.A. Guseinova, A.A. Vodyanitskaya // Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference, Rēzekne, 22–23 мая 2020 года. Vol. 4. — Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020. — Pp. 657–669. — <http://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4851>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

20. BNC — British National Corpus [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.english-corpora.org/bnc/> (дата обращения: 20.05.2025).

REFERENCES

1. Borbotko V.G. (2011). *Printsipy formirovaniia diskursa: ot psikholingvistiki k lingvosinergetike* [Principles of discourse formation: From psycholinguistics to linguosynergetics]. Moscow: Knizhnyi dom "Librokom". (In Russian)
2. Ivanova S.V. & Khakimova G.S. (2024). Evidentsial'nost' i epistemicheskaia modal'nost': sopriazhenie na urovne semantiki slova [Evidentiality and epistemic modality: Interconnection at the level of word semantics]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iazyk i literatura*, 21(4), 802–824. <http://doi.org/10.21638/spbu09.2024.403> (In Russian)

3. Kobrina O.A. (2021). Modusnaia sostavliaiushchaia lingvo-kommunikativnoi kategorii [The modus component of the linguo-communicative category]. In *Aktual'nye problemy filologii i lingvodidaktiki: Sbornik materialov Vtoroi vserossiiskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem* (pp. 50–56). Nizhnii Novgorod: Nizhegorodskii gosudarstvennyi lingvisticheskii universitet im. N. A. Dobroliubova. (In Russian)
4. Kozintseva N.A. (1994). Kategoriia evidentsial'nosti (problemy tipologicheskogo analiza) [The category of evidentiality (problems of typological analysis)]. *Voprosy iazykoznanii*, (3), 92–104. (In Russian)
5. Kozlovskii D.V. (2023). *Realizatsiia kategorii evidentsial'nosti v diskursivnom prostranstve massmedia: lingvosinergeticheskii aspekt* [The realization of the category of evidentiality in the discursive space of mass media: The linguosynergetic aspect]. Saratov: OOO "Amirit". (In Russian)
6. Kuznetsov R.S. (2023). Prognozirovaniye birzhevykh kotirovok Amazon Inc. s ispol'zovaniem BiLSTM-Attention neuronnoi seti [Forecasting Amazon Inc. stock quotes using a BiLSTM-Attention neural network]. *Ekonomika i biznes: teoriia i praktika*, 10-2(104), 19–23. <http://doi.org/10.24412/2411-0450-2023-10-2-19-23> (In Russian)
7. Nagornyi I.A. & Ivnikskii E.I. (2020). Kontekst kak sposob eksplikatsii kvalifikativnykh modusnykh kategorii [Context as a means of explicating qualificative modus categories]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaia filologiya*, (3), 15–23. <http://doi.org/10.18384/2310-7278-2020-3-15-23> (In Russian)
8. Petrova I.M., Ivanova A.M. & Nikitina, V.V. (2022). *Sovremennye tsifrovye tekhnologii v lingvisticheskikh issledovaniyakh: Uchebnoe posobie dlia obuchaiushchikhsia po napravleniiu "Lingvistika"* [Modern digital technologies in linguistic research: A textbook for students in the field of "Linguistics"]. Moscow: OOO "Iazyki narodov mira". (In Russian)
9. Plungian V.A. (2012). Chto takoe grammaticheskie kategorii? [What are grammatical categories?]. *PostNauka TV*. Retrieved from <http://www.youtube.com/watch?v=HGsvYt8UpYc> (In Russian)
10. Tiviaeva I.V. (2024). Modelirovaniye kognitivnykh protsessov na osnove korpusnykh dannykh [Modeling cognitive processes based on corpus data]. *Kognitivnye issledovaniia iazyka*, 1-1(57), 298–301. (In Russian)
11. Jakobson R.O. (1972). Shiftery, glagol'nye kategorii i russkii glagol [Shifters, verbal categories, and the Russian verb]. In O.G. Revzina (Ed.), *Printsipy tipologicheskogo analiza iazykov razlichnogo stroia* [Principles of typological analysis of languages of various structures] (pp. 95–113). Moscow: Nauka. (In Russian)
12. Aikhenvald A.Y. (2021). The grammaticalization of evidentiality. In *The Oxford handbook of grammaticalization* (pp. 605–606). Oxford: Oxford University Press. (In English)
13. Bergqvist H. & Grzech K. (2023). The role of pragmatics in the definition of evidentiality. *Sprachtypologie und Universalienforschung*, 76(1), 1–30. <http://doi.org/10.1515/stuf-2023-2004> (In English)
14. Burnashev R.F. & Alamova A.S. (2023). The role of neural networks in linguistic research. *Science & Education*, 4(3), 558–569. (In English)
15. Feng Z., Qi K., Shi B., Mei H., Zheng Q. & Wei H. (2023). Deep evidential learning in diffusion convolutional recurrent neural network. *Electronic Research Archive*, 31(4), 2252–2264. (In English)
16. Hu Y. & Khan L. (2021). Uncertainty-aware reliable text classification. In *KDD '21: Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (pp. 1–9). <http://doi.org/10.48550/arXiv.2107.07114> (In English)
17. Mushin I. (2013). Making knowledge visible in discourse: Implications for the study of linguistic evidentiality. *Discourse Studies*, 15(5), 627–645. (In English)
18. Soleimany A.P., Amini A., Goldman S., Rus D., Bhatia S.N. & Coley C.W. (2021). Evidential deep learning for guided molecular property prediction and discovery. *ACS Central Science*, 7(8), 1356–1367. <http://doi.org/10.1021/acscentsci.1c00546> (In English)
19. Suleimanova O.A., Guseinova I.A. & Vodyanitskaya A.A. (2020). The learning and educational potential of digital tools in humanities and social science. In *Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference, Rēzekne, May 22–23, 2020* (Vol. 4, pp. 657–669). Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. <http://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4851> (In English)

Поступила в редакцию 15.08.2025 г

CONTEXTUAL CLASSIFICATION OF INDICATORS OF THE MODUS CATEGORY OF EVIDENTIALITY IN ENGLISH-LANGUAGE MEDIA DISCOURSE

D.V. Kozlovskii

The article explores the application of a BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) model for automatic contextual classification of modus indicators related to the category of evidentiality in media discourse.

Conducted within the framework of the linguosynergetic paradigm, the study focuses on identifying the specific patterns of activation of both basic (evidentiality, authorization, perception, personal reference, temporality) and extended (approximation, modality, negation, evaluativity, persuasiveness, emotivity, expressiveness) evidential semantics. The material for analysis was an annotated sample of evidential utterances (EUs) extracted from the British National Corpus (BNC). The results demonstrate a high level of accuracy in recognizing polymodal meanings, as well as the model's ability to detect latent synergistic patterns of categorical clustering. The analysis revealed typical errors in automatic classification and identified directions for further optimization of the model for processing texts of various genres. The study emphasizes the significance of the proposed model as an interpretative tool in linguistic expertise and media discourse analysis.

Keywords: evidentiality, modus categories, BiLSTM-model, neural network methods, media discourse, polymodal semantics, automatic classification, linguistic expertise.

Козловский Дмитрий Валентинович.

Доктор филологических наук, доцент.
Московский городской педагогический университет, Российская Федерация, г. Москва.
Профессор кафедры языкознания и переводоведения Института иностранных языков.
ORCID: 0000-0002-1413-8882.
E-mail: kozlovskydv@yandex.ru.

Kozlovskii Dmitrii Valentinovich.

Doctor of Philology, Associate Professor.
Moscow City University, Russian Federation, Moscow.
Professor of Department of Linguistics and Translation Studies, Institute of Foreign Languages.
ORCID: 0000-0002-1413-8882.
E-mail: kozlovskydv@yandex.ru.